

Urbanismo privado, expansión metropolitana y nuevas fronteras socio-territoriales en la periferia de Buenos Aires (Argentina)

1. Datos de autoría y adscripción institucional

- a. Nombre y apellido: Sonia Vidal-Koppmann
- b. Correo electrónico: sonia.vidalk@gmail.com
- c. ORCID ID: 0000-0003-4856-9485
- d. Líneas de investigación: 1. Transformaciones socio-territoriales de regiones metropolitanas en América Latina, 2. Movilidad urbana y vulnerabilidad en áreas metropolitanas, 3. Desigualdades socio-espaciales en las metrópolis contemporáneas
- e. Afiliación institucional: Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina)
- f. País: Argentina

2. Datos de identificación de la propuesta

- Grupo temático: 4. Procesos urbanos contemporáneos y desigualdades socio-territoriales
- Subgrupo: 4.1. **Procesos urbanos contemporáneos**: Desafíos contemporáneos de las ciudades, financiarización del desarrollo urbano y mercantilización del espacio. Procesos de reterritorialización y de reconfiguración urbanas: evolución de las centralidades, espacios consolidados y emergentes; fragmentación y segregación territorial, migraciones y exclusión socio-territorial. Nuevas funciones para los espacios urbanos.
- Título descriptivo: Urbanismo privado, expansión metropolitana y nuevas fronteras socio-territoriales en la periferia de Buenos Aires (Argentina)
- Palabras-clave: urbanismo privado; transformaciones socio-territoriales; regiones metropolitanas; fronteras urbanas; Buenos Aires

3. Resumen

Objetivos:

Analizar el fenómeno de “encerramiento” producido por la agregación de urbanizaciones en localidades de diferente escala; y sus consecuencias en la expansión futura de las mismas, para definir los conceptos de “fronteras urbanísticas” y “asfixia por urbanización”.

Problema de investigación, preguntas y/o principales hipótesis:

El desarrollo del urbanismo privado y, particularmente, su expansión desde inicios de la década de 1990 hasta el presente, ha demostrado ser un fenómeno de alto impacto para el ordenamiento territorial. En lo referente al hábitat suburbano, este proceso ha generado profundas transformaciones y

conflictos socio-territoriales en las periferias metropolitanas. En este sentido, el crecimiento de las urbanizaciones cerradas cuyo número asciende a más de quinientas en la periferia de la región metropolitana de Buenos Aires (RMBA), marca una nueva tendencia: la consolidación de fronteras urbanísticas en el territorio (Vidal-Koppmann, 2018).

Ya no se trata de archipiélagos urbanos que modifican la morfología del paisaje suburbano; sino de conglomerados de conjuntos residenciales cerrados de grandes dimensiones, que de manera aleatoria dividen o encierran localidades pre-existentes.

En consecuencia, sostenemos como hipótesis de trabajo que la tendencia de agregación entre estos nuevos productos inmobiliarios está gestando un proceso de asfixia por urbanización, que aumenta la fragmentación territorial y las desigualdades socio-espaciales.

Asimismo, afirmamos, en primer lugar, que la normativa de usos del suelo y ordenamiento territorial, tanto en el caso de Buenos Aires como en el de otras áreas metropolitanas del país, no ha podido regular dicho fenómeno. Y, en segundo término, que el mismo no es espontáneo, sino que responden a una estrategia de marketing

de los desarrolladores inmobiliarios.

Para analizar estas cuestiones y teniendo en cuenta nuestras investigaciones previas, identificamos tres tipos de situaciones que nos interesa exponer como tema de discusión:

- a) La frontera físico-urbana de los conglomerados de urbanizaciones que crean un efecto “*cluster*” en torno a la expansión espontánea y/o planificada de las localidades abiertas.
- b) La articulación de megaproyectos urbanos dentro del sistema de localidades de los municipios en relación con la zonificación vigente.
- c) El adosamiento de conjuntos de urbanizaciones privadas a lo largo de ejes viales de alta velocidad, configurando nuevas territorialidades.

Estas situaciones constituyen aspectos a tener en cuenta en la transformación socio-territorial de ciudades y regiones; y nos atrevemos a afirmar que han sido invisibilizados en los procesos de planificación.

Metodología:

Esta línea de investigación fue iniciada hace más de una década, trabajando sobre una metodología que combina técnicas cualitativas y cuantitativas. El método de trabajo incorpora el procesamiento de imágenes satelitales de libre acceso académico y cartografía elaborada mediante tecnologías SIG, cedidas por el Centro de Información Metropolitana (CIM/FADU/UBA). Por otra parte, se han consultado fuentes estadísticas y censales oficiales, y se ha generado información primaria a través del trabajo de campo y la observación y relevamiento *in situ* de casos de estudio seleccionados, dentro del recorte geográfico de la periferia de la RMBA.

Asimismo, el recorte temporal abarca las tres últimas décadas (desde 1990 hasta la actualidad) lo que permite describir estas tendencias del urbanismo privado como parte de una mutación de los productos inmobiliarios, y su impacto en el hábitat y la movilidad urbana metropolitanos.

En cuanto al marco teórico conceptual, entendiendo que estas investigaciones abordan una compleja problemática que incluye procesos de fragmentación territorial, de segregación social y de conflictos socio-ambientales, el encuadre conceptual se posiciona en las teorías de la desigualdad socio-territorial (Lefebvre, 2013; Harvey, 2007); de la injusticia espacial (Soja, 2014), de la mercantilización y financiarización urbana (Alessandri Carlos, 2015; De Mattos, 2015) y de los procesos multi-escalares y de re-territorialización de las regiones metropolitanas (Haesbaert, 2004; Moura, 2017).

Hallazgos:

Cabe destacar que de los avances y resultados de la investigación en curso se advierte en primer lugar, una transformación en la morfología espacial de las urbanizaciones privadas: el pasaje de “fragmentos urbanos” esparcidos en zonas semi-rurales de la periferia, a “conglomerados” de conjuntos residenciales cerrados, configurando barreras urbanísticas a lo largo de corredores viales de alta velocidad.

En segundo lugar, se observa la configuración de fronteras en un conjunto de localidades fragmentadas por la presencia de estas nuevas tipologías de urbanización.

Y por último, se constata la diferenciación de la movilidad urbana organizada en circuitos selectivos relacionados con las nuevas territorialidades.

En síntesis, estas mutaciones socio-territoriales conforman un desafío relevante para la planificación territorial, y deberían estar incorporadas en las agendas metropolitanas.

Referencias bibliográficas:

Alessandri Carlos, A. (2015). *A cidade como negócio*. Sao Paulo: Ed. Contexto

De Mattos, C. (2015). *Revolución urbana. Estado, mercado y capital en América Latina*, Santiago de Chile: RiL Editores.

Haesbaert, R. (2004). *O mito da desterritorialização*. Sao Paulo: Bertrand Brazil.

Harvey, D. (2007). *Espacios del capital*. Madrid: Akal.

Lefebvre, H. (2013). *La producción del espacio*. 1ª Edición en español. Madrid: Ed. Capitán Swing.

Soja, E. (2014). *En busca de la justicia espacial*. Madrid: Ed. Tirant.

Vidal-Koppmann, S. (2018). Los conglomerados de urbanizaciones privadas. Una nueva frontera para el desarrollo urbano-territorial. En: Vidal-Koppmann S. (Comp.) *Dinámica socio-espacial de regiones metropolitanas*, (pp.119-134). Buenos Aires: IMHICIHU-CONICET.

